

18.Арифжанов А., Жураев Ш. Значение бентонита в изучении протесса филтратсии в гидротехнических сооружениях// Республика илмий-амалий конфренсияси. Наманган 2013. – Б.146-148.

19.Арифжанов А., Жураев Ш. Определение водопронитсаемости местных грунтов в полевых условиях// НамМТИ илмий техника журнали Наманган 2019. -№ 1. –Б.113-117.

20.Жураев Ш., Қосимов Т. Определение филтратсионной прочности и начального градиента филтратсии в грунтовых сооружениях. // НамМТИ илмий техника журнали 2019. -№ 1. –Б.213-218.

ПЕНООБРАЗОВАНИЕ В ПРОЦЕССЕ ЭЛЕКТРОКОАГУЛЯЦИИ

¹Алладустов Улугмурат Бахриевич, ²Буриев Эшмурод Сатторович

¹Самаркандский государственный архитектурно-строительный университет, г.Самарканд, рес.Узбекистан,

² Ташкентский архитектурно-строительный университет, г.Ташкент, рес.Узбекистан,

Аннотация: В статье рассматриваются процессы образования пены при очистке воды электрокоагуляцией. Приведены результаты экспериментальные исследования. Отмечается что, на выход пены существенное влияние оказывают количество электричества и материал электродов. Концентрация взвешенных веществ и хлоридов, значения рН и i существенного влияния на процессы пенообразования не оказывают. Также рассматривается процессы разрушения пены путем естественного отстаивания массы.

Ключевые слова: электрокоагуляция, электрофлотокоагуляция, электроды, пенообразование, газонаполнение, пеновыделения, гашение пены.

Процессы образования пены. Большинство исследований, связанных с электрофлотацией, направлено на определение технологических и электрических параметров, при которых протекают процессы очистки воды. Между, тем не менее, важным для проектирования очистных сооружений является процесс образования пены, ее удаления и утилизации.

При выделении на электродах газообразных пузырьков и перехода их в объем очищаемой жидкости происходит соприкосновение и закрепление гидрофобных частиц на поверхности этих пузырьков и флотирование их на поверхность жидкой среды. Подъем пузырьков газа в жидкости способствует перемешиванию потоков и более быстрому протеканию сорбционных процессов, т.е. процесса хлопьеобразования. Однако положительное влияние наличия газовых пузырьков в очищаемой среде сказывается до определенного момента. При значительном выделении газа возможно повышение газонаполнения жидкости, что отражается на повышение сопротивления. В результате чего возрастает напряжение между электродами. Кроме того, повышенное наполнение жидкой среды газами препятствует также протеканию процесса коагуляции и адсорбции и способствует разрушению уже сформировавшихся агрегатов.

При одинаковых условиях проведение процессов электрофлотокоагуляции (одинаковый материал электродов, равные плотности тока и количества электричества, высота аппаратов и т.п.), но при разном расстоянии между электродами процесс очистки жидкости может протекать по разному. Многие исследователи отвечают, что более выгодные условия проведения очистки воды те, при которых расстояние между электродами является наименьшим. Но в то же время во многих литературных источниках есть аналитические ссылки на то, что при малых расстояниях, например, 3...4 мм, эффект очистки обрабатываемой жидкости несколько хуже, чем при тех же условиях, но расстоянии между электродами

большем. Это обстоятельство может быть объяснено теми причинами, о которых говорилось выше: при одинаковых электрических характеристиках в электролизерах с малыми расстояниями между электродами происходит разрушение образующихся хлопьев и повышение напряжения за счёт повышения газонаполнения.

В этом отношении более целесообразными условиями конструирования электролитических аппаратов является такие, при которых высота электродов является небольшой по сравнению с их длиной и толщиной слоя жидкости над пакетом электродов.

Процесс электрофлотокоагуляции осуществляется мелкодисперсными пузырьками водорода, кислорода и в некоторых случаях хлора, которые образуются при электролизе обрабатываемой жидкости: образующиеся пузырьки газов в 4..6 раз меньше пузырьков, получаемых в вакуумных машинах и в 20...30 раз меньше выделившихся в обычных флотационных машинах. Уменьшение их дисперсности увеличивает эффективность извлечения частиц загрязнений. Извлекаемые путем флотации частицы из жидкости на границе жидкость-воздух образуют пену. Пена образуется только в средах содержащих достаточно крупные частицы. В средах, в которых не создаются частицы определенной дисперсности при электролизе, пена не образуется. Например, при очистке жидкостей с мелкодисперсными частицами и использования нерастворимых электродов пена не образуется на поверхности жидкости, хотя процесс образования газовых частиц водорода и кислорода протекает.

При электрокоагуляции образующиеся хлопья за счет флотации их выделяющимися на катоде водородом и на аноде кислородом или хлором собираются на поверхности воды электрокоагулятора, создавая слой пены. Если эту пену своевременно не удалять, то в результате разделения фаз, газ отделяется от твердых или жидких частиц и улетучивается, а частицы, лишившийся поддерживающей взвешивающей силы, опускаются вниз в поток движущейся воды. При значительных размерах частиц и их удельного веса они могут осаждаться на дно электролизера, что, конечно, нежелательно.

Из сказанного следует, что удаление пены будет способствовать меньшему поступлению взвешенных веществ на фильтры или контактные осветлители и, тем самым, удлинению сроков работы фильтрующих установок между промывками. Это обстоятельство должно взять на расход промывной воды и, в конечном счете, на экономических показателей работы очистного предприятия.

Движение обрабатываемой воды в электрофлотаторах может быть горизонтальным, восходящим и нисходящим. При восходящим направлении потоков создаются трудности отделения жидкости от примесей и нередко из аппарата вместе с обрабатываемой жидкостью выносятся часть пенного продукта.

Пена, образовавшаяся при очистке природных маломутных высокоцветных вод, является достаточно устойчивой. Ее полное разрушение наступает за 12...24 часа. Объем пенного продукта (т.е. погашенной пены) составляет 0,5...1,5% от расхода обрабатываемой жидкости. Влажность пенного продукта составляет 90...98%.

Проведенные эксперименты показали, что на выход пены существенное влияние оказывают количество электричества и материал электродов. Концентрация взвешенных веществ и хлоридов, значения рН и i существенного влияния на процессы пенообразования не оказывают. Хотя здесь необходимо оговорится о качестве образующейся пены, которое в значительной степени зависит от содержания взвешенных веществ.

Для каждого конкретного случая очистки воды электрокоагуляцией в процессе образования пены можно выделить две стадии, при которых слой пены делится четко на два подслоя. Верхний подслой пены представляет собой грязную густую массу, образованную взвесью, содержащейся в воде, и гидроокисью алюминия. Нижний подслой имеет светлый, почти белый, цвет. Он образован преимущественно гидроокисью алюминия. Разделительная

граница, очевидно, определяла окончание процесса осветления воды от взвешенных веществ, поддающихся флотированию, и начало образования пены только за счет гидроксида алюминия. После прекращения подачи тока на электроды нижний слой пены довольно быстро уменьшается. Это можно объяснить тем, что пленки чистой жидкости (воды) нестабильны и не способны образовывать устойчивые пенные структуры.

На рисунке 1 представлены зависимости пенообразования для электродов из АМГ, Д16А, Ст3, Х18Н10Т в зависимости от количества q . Проверка по критерию Фишера гипотезы принадлежности средних значений двух выборок к единой генеральной совокупности показала, что с вероятностью 95% разница между полученными значениями незначительна. Поэтому для электродов из АМГ и Д16А кинетику пенообразования с достаточной точностью отражает кривая 1 на рис.1. расхождение значений пеновыделения для Ст3 и Х18Н10Т существенно для $q > 300$ Кл/л. В реальных условиях водоподготовки применение $q > 300$ Кл/л исключено по экономической нецелесообразности. С учетом сказанного для практических расчетов определения пеновыделения можно производить по графикам рис.1 или по формулам:

$$\text{для электродов АМГ и Д16А} \quad W_{\text{п}} / W_{\text{в}} = 0,0135 q + 0,25$$

$$\text{для электродов Ст3 и Х18Н10Т} \quad W_{\text{п}} / W_{\text{в}} = 0,011 q - 0,30$$

где $W_{\text{п}} / W_{\text{в}}$ – отношение объема выделившейся пены к объему обработанной воды, в процентах.

Рис.1. Зависимость выхода пены $W_{\text{п}} / W_{\text{в}}$ от количества электричества для электродов:
 ○ - АМГ и Д16А; Δ - Ст3; □ - Х18Н10Т

Гашение пены. Гашение пены или разрушение ее происходит в результате обезвоживания ее под действием гравитационных сил, диф-газа между пузырьками и разрыва индивидуальных пленок внутри пены. В стабильных пенах пленки разрываются лишь после достижения ими критической толщины.

Разрушение пены может быть осуществлено путем естественного отстаивания массы и также искусственным путем, которое заключается в механическом, тепловом или механотепловом воздействии на пену.

При механическом воздействии могут использоваться механические мешалки с числом оборотов до 6000 об/мин. Тепловое гашение пены заключается в том, что в емкость с пеной опускается змеевик, по которому подается горячая вода или маар, как хладагент, вызывающий кристаллизацию воды. Пеногашение может быть вызвано также введением специальных веществ-пеногасителей. Применение их пока ограничено ввиду их высокой стоимости и в некоторых случаях токсичности. Полное гашение пены с применением внешнего воздействия достигается за 15...20 мин.

Гашение пены в естественных условиях протекало следующим образом. За первые 15...20 минут отстаивания при $t = 18...20^{\circ}\text{C}$ обычно она расслаивается на вязкую массу в верхней части сосуда и воду в нижней части его. Концентрация взвешенных веществ в воде составляет 5...20 мг/л. За указанный период времени исходная пена теряла за счёт выделения воды до 40% своей первоначальной массы (рис.2) и 10...20% своего объема за счёт выделения воды и газа (таблица).

Объем отделившейся пены при этом составляет 7...16%, а газа 0...6,2%. Дальнейшее увеличение времени отстаивания практически уже не влияет на степень обезвоживания,

изменения объема и объемной массы пенного слоя. Из таблицы видно, что процесс гашения пены, полученной в электролизере с дюралюминиевыми электродами протекая хуже по сравнению с пеной, полученной при использовании электродов из Ст3 и X18H10T. Это подтверждается как объемами выделившихся воды и газа, так и уменьшением плотности пены.

Уменьшение объемной массы при её гашении отстаиванием вызвано незначительным изменением объема пенного слоя и низким выходом газа при достаточно высоком проценте отделения воды. Степень изменения объема пены уменьшалось с увеличением pH обработанной воды. Так верхний предел кривой I (рис.2) соответствовал pH=10, средней- pH=7 и нижний pH=4. Можно предположить, что это, по-видимому, вызвано зависимостью величины вязкости индивидуальных пленок пены от pH. Из уравнения Пуазейля следует, что скорость обезвоживания пен обратно пропорциональна вязкости. Б.В.Дерягиным было показано, что адсорбция молекул пенообразователя на границе раздела фаз обуславливает возникновение сольватных слоев, вязкость которых в 2-3 раза превышает вязкость жидкости в объеме. Кроме этого, стеканию жидкости препятствует образование в пленках под действием пенообразователя высоковязкого механически прочного коллоидно-адсорбционного слоя с гелеобразной структурой. Особенно устойчивыми являются пены при наличии в обрабатываемых водах белка (например, в сточных водах после мойки зерна).

Рис.2. Зависимость изменения объемов пены (1), воды (3), газа (4) и потери массы пены (2) от продолжительности отстаивания τ при pH: Δ - 4; \square - 7 и \circ - 10.

Таблица

Характеристика пены

Способ гашения пены	Материал электродов	Объемная масса пены, кг/м ³		Соотношение объемов компонентов пенного слоя, %		
		исходной	после гашения	объем пены после гашения	объем выделившихся	
					воды	газа
Отстаивание (20-30 мин.)	X18H10T	254±47	187±72	85,8±5,6	11,8±4,6	2,4±2,8
	AMr	245±22	165±26	86,7±4,4	10,5±1,9	2,8±3,2
Механическое (2-3 мин., 640 об/мин)	X18H10T	254±47	332±8,3	33,4±8,3	13,7±11,0	52,9±16
	AMr	245±22	258±57	52,5±3,9	0,3±0,8	46,9±4,1

При перемешивании пены пропеллером отмечается ускорение процесса удаления из нее воды и газа. Так при $n=640$ об/мин и времени воздействия 2-3 минуты выход газа составлял 65-70% от содержания его в пенной массе. При таком удалении газа объем пенной массы сокращался до 25%, а плотность ее увеличивалась. Значительное выделение газа вызывается